

T1. Yeşil, F. ve Beyreli, L. (2022). Kuramdan Uygulamaya Türkçe Eğitiminde Bibliyoterapi. Ankara: Nobel Akademik.

Tuğba ŞİMŞEK¹

Kuramdan Uygulamaya Türkçe Eğitiminde Bibliyoterapi adlı çalışma Dr. Funda Yeşil tarafından Marmara Üniversitesinde doktora tezi olarak hazırlanmış daha sonra Ekim 2022 tarihinde Nobel Akademik Yayınları tarafından kitap olarak basılmıştır.

“Bibliyoterapi, doğru zamanda, doğru bireyle, doğru kitabı buluşturmak olarak tanımlanabilir” (Öner, 2007). Bibliyoterapi okuma sayesinde gerçekleştirilen kendini fark etme yöntemidir. Bibliyoterapi tekniği sayesinde bireyler okuma yoluyla ruhsal olarak iyileşirler. Okuma, bireylere birçok açıdan fayda sağladığı gibi bibliyoterapi tekniği ile uygulandığında da bireylerin kendilerini daha iyi hissetmelerine aracı olabilir. Nitekim Öner (2007) bibliyoterapinin kişilerin kendini tanımasını sağladığını ve bu yolla kendi gelişimlerine katkıda bulduklarını söylemektedir. Bibliyoterapi tekniği okuma becerisi ile birebir ilintili olduğundan Türkçe eğitimi için de önemli bir çalışma alanını oluşturur.

İlgili çalışmanın hazırlanma amacı, teorik ve uygulamalı araştırmalar bağlamında bibliyoterapi tekniği hakkında bilgi vermek, Türkçe eğitiminde bibliyoterapi tekniği kullanımının faydalarını göstermek ve eğitim tasarımı örnekleri sunmaktır.

Kitap dört bölümden oluşmaktadır. Kitabın *Giriş* adlı ilk bölümünde çalışmanın problem durumu, amacı ve önemi ifade edilmeye çalışılmıştır. Türkçe derslerinin bibliyoterapi tekniğine göre düzenlenmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği problemine odaklanılmıştır. Bir amacı da okumaya karşı olumlu tutum geliştirmek olan Türkçe derslerinde bibliyoterapi tekniği kullanmanın, öğrenmeyi olumlu açıdan destekleyeceği belirtilmiştir.

Kitabın ikinci bölümü *Kuramsal Çerçeve ve İlgili Araştırmalar*'dır. Bu bölümde *Okuma, Çocuk Edebiyatı, Son Çocukluk Dönemi Gelişim Özellikleri, Bibliyoterapi, Türkçe Dersi Öğretim Programı Bağlamında Bibliyoterapi ve İlgili Araştırmalar* başlıkları yer almaktadır.

Okuma başlığı altında okuma, okumaya ilişkin tanımlar, okumaya yönelik tutum, okuma alışkanlığı ve okuma kültürü konuları ele alınmıştır. Okumanın çocuklar tarafından okulda verilen ödev niteliği taşıdığı vurgulanmış ve bu algının değiştirilmesi gerektiğinden bahsedilmiştir. Bibliyoterapi tekniği

¹ YL Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkçe Eğitimi ABD (İstanbul, Türkiye), simsektugba51@gmail.com, ORCID ID: 0000 0002 5341 3090 [Araştırma makalesi, Makale kayıt tarihi: 30.05.2023- kabul tarihi: 02.06.2023; DOI: 10.5281/zenodo.8217345]

Adres
Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Türkçe
ve Sosyal Bilimler Bölümü, Türkçe Eğitimi ABD
Cevizli, Kartal - İSTANBUL / TÜRKİYE 34865
e-posta: rumelieducation@yandex.com
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616

Address
Rumeli Journal of Education Studies
İstanbul Medeniyet University, Faculty of Education Sciences, Dep. of
Turkish and Social Sciences Education, Turkish Education Program
Cevizli, Kartal - İSTANBUL / TÜRKİYE 34865
e-mail: rumelieducation@yandex.com
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616

sayesinde çocukların okumaya karşı tutumlarının olumlu yönde değişeceğinden ve okuma alışkanlıklarının gelişeceğinden bahsedilmiştir.

Çocuk Edebiyatı başlığı altında çocuk edebiyatının genel sınırları çizilmiş ve çocuk edebiyatı ürünlerinin çocuklar için öneminden ve yararlarından söz edilmiştir. Çocuk edebiyatının Türkçe öğretimindeki yerine yer verilen çalışmada, çocuk edebiyatının edebiyat ve eğitim arasında bir köprü niteliğinde olduğu belirtilmiştir. Çocuk modernleşmesi üzerinde de durulmuş ve modern çocuk edebiyatının temel kavramlarını oluşturan çocuk bakışı, çocuk gerçekliği ve çocuğa görelilik hakkında bilgi verilmiştir.

Bireyler gelişim dönemlerine özgü fiziksel ve ruhsal değişimlere uyum sağlama çabası içindedirler. Bu bağlamda *Son Çocukluk Dönemi Gelişim Özellikleri* başlığı altında bilişsel gelişim, duygusal gelişim, sosyal gelişim ve dil gelişimi alanlarına yer verilmiştir. Çocukların bu dönemlerde geliştirdiği farklı özelliklerden söz edilmiştir.

Bibliyoterapi bölümünde bibliyoterapinin tanımı ve tarihçesi, bibliyoterapi türleri ile bibliyoterapi süreci hakkında bilgiler aktarılmıştır. Bibliyoterapi süreci; *Bibliyoterapi Sürecinde Uygulayıcılar* ve *Bibliyoterapi Sürecinde Kullanılacak Metinler* olarak iki alt başlıkta açıklanmıştır. Bibliyoterapinin köklerinin dayandığı zamanların çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır. Bibliyoterapinin klinik ve gelişimsel olmak üzere iki türünden bahsedilmiş ve türlerin özellikleri açıklanmıştır. Bibliyoterapi için hazırlanan örnek ders planında ön okuma, rehberli okuma, okuma sonrası tartışma ve problem çözme/güçlendirme öğelerinin yer aldığından bahsedilmiş ve bu öğeler açıklanmaya çalışılmıştır. *Bibliyoterapi Sürecinde Uygulayıcılar* başlığı altında özellikle öğretmenlerin bu süreçteki rolüne değinilmiştir. Bibliyoterapi tekniğini uygulamanın öğretmenlere sağladığı faydaya ek olarak öğretmenlerin çocuklarla aralarındaki bağı güçlendirdiği de vurgulanmıştır. Bibliyoterapi sürecinde kullanılacak metinlerin sahip olması gereken niteliklerinden ve bu materyallerin seçiminde göz önünde bulundurulması gereken unsurlar da bu bölüm sınırları içinde yer almaktadır.

Türkçe Dersi Öğretim Programı Bağlamında Bibliyoterapi başlığı altında Türkçe öğretim programı konular, amaçlar, temalar ve ulaşılmaya hedeflenen kazanımlar bağlamında açıklanmaya çalışılmış ve bibliyoterapi tekniğinin Türkçe öğretim programı ile ne derecede örtüştüğü üzerinde durulmuştur.

İlgili Araştırmalar başlığı altında ise bibliyoterapi konu alanı içerisinde gerçekleştirilmiş olan örnek çalışmalardan bahsedilmiştir.

Kitabın *Bibliyoterapiye Yönelik Eğitim Tasarımı Süreci* adlı üçüncü bölümü, bibliyoterapiye yönelik eğitim tasarımı süreci hakkında bilgi vermektedir. Bibliyoterapiye yönelik eğitim tasarımı sürecinin ilk adımında bibliyoterapide yararlanılan materyaller çocuk edebiyatı bağlamında incelenmiştir. Daha sonra bibliyoterapide yararlanılabilecek edebî eserlerin nitelikleri belirlenmiş ve Türk edebiyatına ait iki çocuk kitabı seçilerek durum çalışması yapılmıştır. Bu uygulamanın sonuçlarından hareketle eğitim tasarımları oluşturulmuştur. Eğitim tasarımlarının hazırlanmasında tasarım tabanlı araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Eğitim tasarımları için önerilen ortalama uygulama süresinin 7 ders saati olduğu vurgulanmış ve okuma öncesi, okuma sırası ve okuma sonrası etkinliklerden bahsedilmiştir. Çalışmanın örneklemini ikisi Türk edebiyatı, biri İtalyan edebiyatı ve biri de Avusturya edebiyatından olmak üzere dört çocuk kitabı oluşturmaktadır. Bunlar, Can Göknil tarafından yazılan Ormandaki Arkadaş, Karin Karakaşlı tarafından yazılan Uçan Kız Volante, Silvia Vecchini tarafından yazılan Erkekler Kızlara Karşı ve Christine Nöstlinger tarafından yazılan Aklından Düşünceler Geçen Çocuk'tur. Çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.

Kitabın dördüncü bölümü *Tartışma, Sonuç ve Öneriler*'dir. Bu son bölüm altında *Tartışma, Sonuç ve Öneriler* alt başlıkları bulunmaktadır. Bibliyoterapi tekniğinin uygulanması ve uygulanmasının önemi hakkında birtakım açıklamalara yer verilmiş ve bibliyoterapinin Türkçe eğitiminde kullanımı üzerine yapılmış başka çalışmalardan da bahsedilmiştir. Hazırlanan eğitim tasarımlarının Türkçe eğitime sunması beklenen katkıların yanı sıra çalışmayla ilişkili konularda akademik veya uygulamalı faaliyetler gerçekleştirmeyi hedefleyen araştırmacılara öneriler sunulmuştur.

Çalışma amacı bağlamında hazırlanan eğitim tasarımı örneklerine *Ekler* başlığı altında yer verilmiştir. Hazırlanan eğitim tasarımı örneklerinde etkinliğin amacının yanı sıra uygulayıcı ve öğrenciler için yönergeler başlığı altında da bilgi aktarılmıştır. Verilen bilgiler etkinliklerin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.

İncelenen kitap Türkçe eğitiminde bibliyoterapi tekniğinin kullanımını ve boyutlarını kapsamlı bir şekilde ele alması ve Türkçe eğitimi uzmanlarına yol gösterici nitelikte olması açısından önemli bir kaynaktır. Kitap, Türkçe eğitiminde bibliyoterapi konusunda lisans ve lisansüstü öğrencilerine yardımcı olabilir ve uzmanlar tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine sunulacak olan okuma listelerinde bulunabilir.

Kaynaklar

Öner, U. (2007). Bibliyoterapi. *Çankaya University Journal of Arts and Sciences*, 1(7), 133-150.

Yeşil, F. ve Beyreli, L. (2022). *Kuramdan Uygulamaya Türkçe Eğitiminde Bibliyoterapi*. Ankara: Nobel Bilimsel Eserler Yayınları.